

Казань — SPECOM'2011 — Kazan

Речевой корпус «Интонация русского диалога»

Speech Corpus “Intonation of Russian Dialog”

*А.В. Архипов, О.Ф. Кривнова, А.А. Лебедев
МГУ имени М.В. Ломоносова
При поддержке гранта РФНФ № 11-04-12042в*

*A.V. Arkhipov, O.F. Krivnova, A.A. Lebedev
Lomonosov Moscow State University
supported by the RFH grant #11-04-12042*

IRD Speech Corpus

- Corpus is focused on sounding speech, not on transcripts
(vs. Spoken corpus in Russian National Corpus)
- Its main goal is to illustrate the role of prosody in Russian dialogical speech
- Prosodic markup follows the combinatory model by Sandro V. Kodzasov

IRD Speech Corpus

- Speech samples were recorded in studio (not a spontaneous speech collection; extension to spontaneous samples forthcoming)
- Target audience: primarily researchers in phonetics & phonology, semantics & pragmatics (not designed for direct use in ASR/TTS systems)
- ...However, it can also be useful to language teachers and learners (e.g. foreign learners, Russian children with hearing impairment)

2004-2006*: MS Access databases

- Originally 3 MS Access databases (**Questions, Imperatives, Statements**)
- 300-400 sound files in each database (total ca. 1000, overall duration ca. 1.5 hours)
- Each sound file corresponds to an utterance or a “cue + response” pair
- Each of 3 databases has its own classification of utterances based on semantic-pragmatic and lexico-grammatical properties

**Project was supported by RFH grant # 04-04-12027*

Speakers

- Citizens of Moscow
- With higher education
- Native speakers of Standard Russian
- Men and women, age 20 to 70

Annotations

- Orthographic representation
- **Local prosodies** (tones, loudness, duration)
- **Integral prosodies** (tonal register, global tonal movements, loudness, tempo, phonation)
- **Utterance type** (max: 5 levels of classification)
- Detailed semantic properties chart (for imperatives only)
- Sound file attached
- Pitch graph attached (as image file)
- Comments

How it looked like

ПРОСОДИЯ ПОБУЖДЕНИЙ

Левый контекст
[А. — Вы должны *пойти и* извиниться!]

Реплика
Б. — Нет, я этого делать не буду.

Правый контекст

Код: 39 Файл: i25Bm Звук: [▶] [⊕] Интонаграмма: [▶] [⊕]

[⏪] [⏩] [↶] [↷]

Разметка (вставить текст реплики)
Б. — [*Не1т, [я этого делать не *бу2ду]А]Б.

Пол диктора: муж

	А	Б	В	Г
Регистр	инкл	н		
Темп				
Громкость		г		
Фонация				

	1	2	3	4	5	6
Направление	\	\				
Интервал	\	\				
Локализация						

Комментарии

Тип реплики по рабочей классификации

1 уровень
А. Иницирующие положительные
Перейти:

2 уровень
1. Нейтральные
Перейти:

3 уровень
1.2. Нейтральные в форме долженствования
Перейти:

4 уровень
1.2.а. Побуждения партнера
Перейти:

5 уровень
Перейти:

Запись: [⏪] [⏩] [⏮] [⏭] [⏴] [⏵] [⏶] [⏷] из 443

Classification fragment (imperatives)

1. Иницирующие побуждения с положительным модусом

1.6. СОВЕТЫ

1.6.1. Совет-наставление

1.6.1.1. Глагол в форме императива

— *Главное — регулярно принимайте лекарства.*

— *Я тебе советую: расскажи ему все.*

1.6.1.2. Глагол в форме инфинитива

— *Главное — регулярно принимать лекарства.*

— *И побольше бывать на воздухе.*

1.6.2. Превентивный совет

— *Я бы ему не доверял.*

— *Мой вам совет — не делайте этого.*

2010-2012: Online multimedia corpus

Goals

- Online access to the corpus
- Synchronization (time-alignment) of sound and annotations
- Powerful search facilities
- All information bound to one file (pitch, sound, text annotations)

2010-2012: Online multimedia corpus

Formats & Software

- **.wav (+ .m4a)** sound files
- **ELAN*** time-aligned annotations (.eaf)
- **Praat** pitch graphs (.PitchTier)
- **ANNEX* + TROVA*** online display, playback and search
- **LAT*** (Language Archiving Technologies) server platform

**Software by MPI-Psycholinguistics, Nijmegen*

Changes

- Old database

MS Access, no time alignment

1 file — 1 utterance

Up to 5 levels of classification

Local tones: only selected “accents” are transcribed

- New corpus

ELAN, sound and transcriptions time-aligned

1 file — all utterances of the same lowest level type (by classification)

Only highest and lowest level types retained in annotations; all levels retained in metadata (+ corpus tree structure)

New tier with all (non-automatic) pitch movements

New annotation tiers

- Automatic (canonical) phonetic transcription (unsynchronized)

(using the transcriber module from the AGAFON/AGAFIA TTS system)

- Words, Intonation phrases (synchronized)
- Pauses (> 0.2 sec)
- Tones (pitch movements, synchronized and scaled)

New annotation tier: Tones

- Minimal unit: syllable
- Scale: **1** (1 to 3 semitones), **2** (3 to 5 st),
3 (5 to 8 st), **4** (> 8 st)
- If a pitch movement spreads over several syllables, their number is given separated by **^**.
Ex.: **/3^2** – tone raises by 5-8 st in two syllables

All tiers

- **Text** – text of the utterance (orthographic)
- **Transcribe** – automatic transcription
- **Voice** – male or female
- **Int phrase** – Text segmented into intonation phrases
- **Words** – Text segmented into words
- **Accent** – local tonal accents

All tiers 2

- **Tone** – all non-automatic pitch movements
- **Pause** – pauses longer than 0.2 sec
- **Loudness, Tempo, Register, Phonation** – integral prosodies
- **Type 1, Type 2** – utterance type (highest and lowest levels of classification)
- **Comments**
- **ID** – internal code of the utterance

How it looks now

The screenshot displays the ELAN software interface for a file named 's-67.eaf'. The main text window shows a transcription of a Russian sentence: "В общем, никуда он не поехал. · Вообще-то этого делать не стоило. · В общем-то это верно. Но не все так просто. · В целом, это должно принести облегчение. · В принципе-то он прав. Однако жалко ее." The phrase "В принципе-то он прав. Однако жалко ее." is highlighted in red. Below the text, a timeline shows the audio waveform and several analysis tracks. A vertical red line marks the selection point at 00:00:18.252. The tracks include:

- PitchTier-0:** A green line graph showing pitch contours, with a value of 138.73877 at the selection point.
- Text:** The highlighted text segment.
- Transcribe:** Phonetic transcription: [ф-пр"инцѣп'ѣтъ#он_пр"а^ф]<|> [адн"акъ#ж"а^лкѣ#д'ий"о]<|>
- Int phrase:** "В принципе-то он прав." and "Однако жалко ее."
- Accent:** "В* при/нцѣпе-то он *пра-лв. Однако *жа/лко еѣ."
- Tone:** "в при/ [цѣпе-то он=] пра\4в" and "од на/ ко= жа/1л ко\2 [ee1^2]"
- Loudness, Temp, Register, Phonation, Voice:** Various analysis tracks, with "жалко (скр)" noted in the Phonation track.

Current project status

- Checked most of the files
- Added new annotation tiers
- Created (new) pitch graphs in PRAAT
- Creating metadescriptions, uploading data to the server — *in progress*

IRD Corpus online

- Needs Java installed
- Supports text display, playback, content search, metadata search and download
- Please visit: <http://languedoc.philol.msu.ru>
- Browse the tree to “**Russian Intonation**”
- Right-click on a *.eaf node and choose “View node”
- or Right-click on a node and choose “Annotation content search”

Online view: Corpus tree

Firefox

IMDI Browser x Languedoc LAMUS - Langu...

http://languedoc.philol.msu.ru/ds/imdi_browser/

@MAIL.RU Я.Почта

IMDI-Browser

about user: anonymous login logout

you are here

IMDI ISLE Metadata Initiative

Corpus

Name Russian Intonation
Title Russian Intonation Corpus

Description

Интонационный корпус русского языка
Проект разрабатывается на филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. Основой для интонационного корпуса служат материалы созданных в 2004-2009 гг. речевых баз данных по проектам «Интонация русского диалога» и «Интонация информационных и повествовательных текстов на русском языке». Его назначение – обеспечить широкому кругу пользователей доступ к образцам звучащей русской речи, систематизированным и сопровождаемым многоуровневой лингвистической разметкой (орфографической, интонационной, семантико-грамматической).
Корпус предназначен для лингвистов разного профиля, специалистов по речевым

Online view: Annotations & playback

The screenshot displays the ANEX online interface within a Firefox browser window. The interface includes a navigation menu with options like 'manual', 'embed', and 'settings'. The main content area is divided into several panels: 'Text' (with a sidebar menu), 'Video display' (a black video player with a 'Buffer' button), 'Media information' (showing resource and media file details), and 'Mini Data Frame' (with a 'Tier' dropdown set to 'none' and a 'Font size' of 14). Below these is the 'Waveform and Timeline' section, which features an audio waveform and a table of linguistic annotations. The annotations table includes columns for Text, Transcribe, Voice, Int phrase, Words, Accent, Tone, and Pause, with a vertical red line indicating the current playback position.

Media information

Resource: 338-343.eaf
Media file: 338-343.WAV

Elapsed time: 00:00:03:920

Selected chunk:
Begin time: 00:00:03:920
End time: 00:00:04:890
Text: посиди конечно

Mini Data Frame

Tier: none
Font size: 14

Waveform and Timeline

Audio channel

Text	Можно я у вас посижу?	Почему нет? Посиди, конечно.
Transcribe	[мо+жнѣ#й'а+#у-ва+с_пѣс'ижу+^]</>	[пѣч'иму+#н'э+^т]</> [пѣс'иди+^]</> [кан'э+^шна]</>
Voice	мужской	женский
Int phrase	можно я у вас посижу	почему нет посиди конечно
Words	можно я у вас посижу	почему нет посиди конечно
Accent	*Можно я у вас *поси-жу-л?	Почему *не-т? *Посиди-, коне-чно.
Tone	[можно/3' [я у вас/4^3] по= [сижу/2^2]	[чему/ не/1т [поси= ди ко= [нечно/2^2
Pause		0,5

Tier text font:

Online view: Content search

Firefox

IMDI Browser Trova Search Application MPI - ANNEX Interface

TROVA help user: anonymous login [logout]

Simple Single Layer Multiple Layer

Domain: 338-343.eaf

EAF (1)

History: / = \ \ N-gram over annotations case insensitive regular expression in Tier Name: T

Mode: N-gram over annotations case insensitive regular expression

Find / = \ in Tier Name: Tone

#hits	:	2
#annotations with a hit	:	2
#annotations investigated	:	36

Ready

Options

- Show Frequency View
- Show Selected Hit in Transcription
- Show Selected Hit in Corpus Tree
- Show Info Balloons
- Context Size
- Change Font
- Font Size
- Save Hits

Hit 1 - 2 of 2 hits

т [поси=] дв1 ко= [нечно\2^2] я/1 по1 мо4 ю4сь

и3 [мойся/2^2] [на здо=] [ровье\2^2] мо3 жно/1 мне/1 по1

Metadata

- Utterance type description (classification)
- Information about the project, the speakers, uploaded files,...
- Access rights information

Metadata are always visible. Files are only visible for those who is granted access

- **IRD Corpus:** online view allowed for all users. Audio download on demand

Metadata

IMDI

ISLE Metadata Initiative

Session

Name 338-343--B.14.2.Reactive.Positive.Neutral

Title 338-343--B.14.2.Reactive.Positive.Neutral

Date 2005

Description

В. Реактивные побуждения с положительным модусом.
14.2. Нейтральные.

Location

Project Russian Intonation

Name Russian Intonation

Title Russian Intonation Corpus

Id RUS-INTON

Contact

Description

Russian Intonation Corpus
Based on speech databases collected in 2004-2009 at Moscow State University

Description

Интонационный корпус русского языка
Проект разрабатывается на филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. Основой для интонационного корпуса служат материалы созданных в 2004-2009 гг. речевых баз данных по проектам «Интонация русского диалога» и «Интонация информационных и повествовательных текстов на русском языке». Его назначение – обеспечить широкому кругу пользователей доступ к образцам звучащей русской речи, систематизированным и сопровождаемым многоуровневой лингвистической разметкой (орфографической, интонационной, семантико-грамматической). Корпус предназначен для лингвистов разного профиля, специалистов по речевым технологиям, синтезу и анализу звучащей речи, преподавателей русского языка и изучающих его, а также всех желающих совершенствовать свои знания и умения в области русского языка и русской речи.

Content

Actors

Actor AB

Role Speaker/Signer

Name AB

FullName Anastasia Bonch-Osmolovskaja

Code

FamilySocialRole Unspecified

Languages

Future plans

- Corpus '**IRD**' online – by the end of 2011
- Corpus '**Stories**' (spontaneous speech) – Spring 2012
- Corpus '**Literature**' (literature abstracts read by professional speakers) – Summer 2012
- Corpus '**News**' (news program records) – the end of 2012

- ...to be continued

Project team

Lomonosov Moscow State University, Philological faculty, OTiPL (Theoretical & Applied Linguistics)

- Olga F. Krivnova
okrivnova@mail.ru
- Alexandre Arkhipov
sarkipo@mail.ru
- **Andrey Lebedev**
andrettile@inbox.ru

Sandro V. Kodzasov

Leonid M. Zakharov

Alexander Gatsak

Thank you!

